

HARBIY TEXNIKA KONSERVATSIYASI JARAYONLARINI NAZORAT QILISHDA SIGNALLARGA RAQAMLI ISHLOV BERISHDA VEYVLET USULLARI

Nigmatov Zafarjon Zakirovich¹, Usmanov Bexzod Shuxratovich²

¹dotsent, t.f.f.d (PhD), O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Quruqlikdagi qo‘shinlar instituti, Istiqbolli harbiy texnologiyalar kafedrasida dotsenti

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Telekommunikatsiya texnologiyalari fakulteti o‘quv ishlari bo‘yicha dekan muovini

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19720465>

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini samarali nazorat qilish masalalari hamda ushbu jarayonlarda sensor signallariga raqamli ishlov berish usullarini qo‘llash masalalari ko‘rib chiqilgan. Saqlash muhitidan olinadigan mikroiklim parametrlariga oid signallarni aniq tahlil qilish texnikaning ishonchli saqlanishini ta‘minlashda o‘ziga xos xususiyatlarini ochib beradi. muhim omil ekanligi asoslab berilgan.

Maqolada signallarga raqamli ishlov berishning zamonaviy usullari, xususan, veyvlet usullari asosida signalni vaqt va chastota sohalarida bir vaqtda tahlil qilish imkoniyatlari yoritilgan. Veyvlet usullarining shovqinlarni kamaytirish, yashirin o‘zgarishlarni aniqlash va diagnostika jarayonlarida yuqori samaradorlikka ega ekanligi ko‘rsatib o‘tilgan.

Tadqiqot natijasida harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarida sensor signallarini qayta ishlashda veyvlet usullaridan foydalanish, monitoring tizimlarining aniqligi va ishonchligini oshirishi, texnikaning xizmat muddatini uzaytirishi hamda uning ekspluatatsion xususiyatlarini barqaror saqlashga xizmat qilishi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: harbiy texnika konservatsiyasi, mikroiklim monitoringi, raqamli signal ishlov berish, veyvlet usullari, sensor tizimlari, signal filtratsiyasi, diagnostika, real vaqt monitoringi, ma‘lumotlarni tahlil qilish, avtomatlashtirilgan nazorat tizimi

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы эффективного управления процессами консервации военной техники и применения методов цифровой обработки сигналов датчиков в этих процессах. Точный анализ сигналов, связанных с параметрами микроклимата, полученных из среды хранения, выявляет их специфические характеристики в обеспечении надежной консервации техники. Обосновывается, что важным фактором является...

В статье освещаются возможности одновременного анализа сигналов во временной и частотной областях с использованием современных методов цифровой обработки сигналов, в частности, вейвлет-методов. Показано, что вейвлет-методы обладают высокой эффективностью в шумоподавлении, обнаружении скрытых изменений и диагностических процессах.

Исследование показывает, что использование вейвлет-методов при обработке сигналов датчиков в процессах консервации военной техники повышает точность и надежность систем мониторинга, продлевает срок службы техники и служит для поддержания ее эксплуатационных характеристик.

Ключевые слова: консервация военной техники, мониторинг микроклимата, цифровая обработка сигналов, вейвлет-методы, сенсорные системы, фильтрация

сигналов, диагностика, мониторинг в реальном времени, анализ данных, автоматизированная система управления

Zamonaviy harbiy logistika va texnik xizmat ko'rsatish tizimlarida qurol-aslaha hamda harbiy texnikaning ishonchliligi hamda doimiy jangovar tayyorgarligini ta'minlash strategik ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, texnikaning katta qismi uzoq muddatli saqlash (konservatsiya) rejimida bo'ladi va aynan shu davrda uning funksional xususiyatlarini yo'qotmasdan saqlab qolish eng muhim ilmiy-texnik muammolardan biri hisoblanadi.

Jahon amaliyot shuni ko'rsatadiki, harbiy texnika konservatsiyasi jarayonida muhit parametrlarining me'yoriy chegaradan chiqishi metall konstruksiyalarda korroziya jarayonlarining kuchayishiga, elektr va elektron komponentlarning ishdan chiqishiga hamda umumiy texnik holatning yomonlashuviga olib keladi. Ayniqsa, namlikning oshishi va kondensatsiya hodisasi texnikaning ichki tizimlariga sezilarli zarar yetkazadi. Shu sababli konservatsiya jarayonlarini samarali nazorat qilish uchun zamonaviy monitoring tizimlaridan foydalanish muhim hisoblanadi.

So'nggi yillarda sensor texnologiyalari va IoT (Internet of Things) tizimlarining jadal rivojlanishi natijasida harbiy texnikalarni saqlash jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Zamonaviy yondashuvlarda simsiz sensor tarmoqlari orqali harorat, namlik, vibratsiya va boshqa mikroiklim parametrlarini doimiy nazorat qilish asosida ma'lumotlar markaziy tizimga uzatish katta ahamiyat kasb etadi. Biroq ushbu ma'lumotlar ko'pincha stoxastik xarakterga ega bo'lib, o'lchov xatoliklari, tashqi shovqinlar va vaqt bo'yicha o'zgaruvchanlik bilan tavsiflanadi. Natijada ularni an'anaviy statistik yoki filtratsiya usullari bilan qayta ishlash har doim ham yetarli aniqlikni ta'minlamaydi. Shu nuqtai nazardan, signallarga ishlov berishning zamonaviy usullaridan biri bo'lgan veyvlet transformatsiyasi alohida ilmiy qiziqish uyg'otadi. Veyvlet tahlili signalni vaqt va chastota sohalarida bir vaqtda lokal tahlil qilish imkonini beradi, bu esa no-statsionar jarayonlarni chuqur o'rganishda muhim afzallik hisoblanadi.

Harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini nazorat qilishda signallarga raqamli ishlov berishda veyvlet usullarini qo'llash masalasi bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borish monitoring tizimlarining aniqligini oshirish, texnika holatini ishonchli baholash hamda degradatsiya jarayonlarini erta aniqlash imkonini beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bugungi kunda signallarga raqamli ishlov berish sohasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar orasida veyvlet usullariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur yondashuv signalni an'anaviy usullarga nisbatan yanada chuqur va ko'p o'lchovli tahlil qilish imkonini berishi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, vaqt bo'yicha o'zgaruvchan va noaniq signallarni qayta ishlashda veyvlet transformatsiyasi samarali vosita sifatida keng qo'llanilmoqda.

Veyvlet-almashtirishlar signallarni maxsus bazis funksiyalar asosida ifodalashga asoslanadi. Bu jarayonda veyvlet funksiyalari signalning turli masshtab va joylashuvdagi xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. "Veyvlet" atamasi ilk bor XX asrning 80-yillari o'rtalarida A. Grossman va Dj. Morle tomonidan seysmik hamda akustik signallarni tahlil qilish jarayonida ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lib, keyinchalik ushbu yondashuv signalni qayta ishlashning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Veyvletlar nazariyasining shakllanishi va rivojlanishida ko‘plab xorijiy olimlar salmoqli hissa qo‘shgan. Jumladan, A. Haar tomonidan taklif etilgan dastlabki ortonormal bazis funksiyalar veyvlet tahlilining asosini tashkil etadi. Keyinchalik I. Dobeshi tomonidan kompakt tayanchli veyvletlar ishlab chiqilib, signalni samarali siqish va tiklash masalalarida keng qo‘llanila boshlandi. I. Meyer, S. Mallat kabi olimlar tomonidan veyvlet nazariyasi matematik jihatdan chuqurlashtirildi va tezkor algoritmlar ishlab chiqilgan. Shuningdek, M. Farj, G. Lem, L. Rabiner va R. Xemminglarning ishlari signalni raqamli qayta ishlash, filtrlash va spektral tahlil sohalarida katta hissa qo‘shganlar.

Zamonaviy ilmiy ishlarda veyvlet usullari asosida qurilgan algoritmlar turli axborot tizimlarida, jumladan, monitoring va diagnostika tizimlarida keng qo‘llanilmoqda. Xususan, murakkab va shovqinli signallarni tahlil qilish, yashirin o‘zgarishlarni aniqlash hamda anomal holatlarni erta bosqichda aniqlashda veyvlet yondashuvlari yuqori samaradorlik ko‘rsatmoqda.

Shu jihatdan, harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini nazorat qilishda sensor signallariga raqamli ishlov berishda veyvlet usullarini qo‘llash ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan bo‘lib, mavjud tadqiqotlar ushbu yo‘nalishning dolzarbligini va istiqbolliligini tasdiqlaydi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi. Harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini samarali nazorat qilish uchun sensor signallariga raqamli ishlov berishda veyvlet usullariga asoslangan tahlil va diagnostika algoritmlarini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish orqali texnikaning saqlash jarayonini optimallashtirish, uning xizmat muddatini uzaytirish hamda ekspluatatsion ishonchliligini oshirishga erishiladi.

Amaliyotda harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini nazorat qilishda qo‘llaniladigan aksariyat sensor signallari vaqt–amplituda ko‘rinishida, ya’ni vaqt domenida ifodalanadi. Bunday ko‘rinish signalning umumiy holatini aks ettirsa-da, undagi muhim diagnostik axborotlar xususan, yashirin o‘zgarishlar va nozik buzilish alomatlarini aniqlashni murakkablashtiradi. Shu sababli konservatsiya jarayonlarini samarali tahlil qilish va texnikaning haqiqiy holati haqida ishonchli xulosalar chiqarish uchun ushbu signallarni maxsus matematik o‘zgartirishlar asosida qayta ishlash zarur bo‘ladi.

Bugungi kunda harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini samarali nazorat qilishda signallarga raqamli ishlov berish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Sensor tizimlari orqali olinadigan ma’lumotlar odatda raqamlar yoki belgilar ketma-ketligi ko‘rinishida ifodalanadi va bu ularni zamonaviy hisoblash usullari asosida tahlil qilish imkonini beradi. Signallarga raqamli ishlov berish deganda aynan ushbu ma’lumotlarni raqamli shaklda qayta ishlash, ya’ni ularni matematik va algoritmik usullar orqali transformatsiya qilish tushuniladi.

Harbiy texnika konservatsiyasi sharoitida signallarni raqamli qayta ishlashdan asosiy maqsadi bu monitoring tizimlari orqali olingan ma’lumotlarni ishonchli uzatish, uzoq muddat saqlash hamda ulardan texnikaning holati to‘g‘risida muhim diagnostik axborotni ajratib olishdan iborat. Bu jarayonda turli filtratsiya, transformatsiya va tahlil algoritmlaridan foydalanish orqali shovqinlarni kamaytirish, yashirin o‘zgarishlarni aniqlash orqali potensial nosozliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyati yaratiladi.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar va jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini monitoring tizimlarida qo‘llanilayotgan ilg‘or texnologiyalar, xususan, sensor tarmoqlari va intellektual diagnostika tizimlari signallarga raqamli ishlov berish algoritmlariga tayanadi. Ushbu algoritmlar konservatsiya jarayonida muhit parametrlarini

uzluksiz nazorat qilish, texnikaning funksional holatini baholash va uning ishonchliligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shu bois, harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini nazorat qilish masalalarida signallarga raqamli ishlov berish usullarini ilmiy asosda qo'llash monitoring tizimlarining samaradorligini oshirish, texnikaning xizmat muddatini uzaytirish va uning doimiy jangovar tayyorgarligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Signallarni raqamli ishlash fan va texnikaning keng sohalarida ko'plab usul va texnologiyalarni birlashtiradi. Uning joziballigi quyidagi asosiy qulayliklarga bog'langan.

Aniqlilikning kafolatlanganligi. Aniqlilik ishlatilgan bitlar soniga qarab aniqlanadi. Mutloqo aks ettirish, raqamli yozuvga, signallarga raqamli ishlov berish usullarini qo'llash orqali signal sifatiga zarar yetkazmagan holda ko'p marta nusxalash yoki aks ettirish mumkinligini bildiradi.

Moslashuvchanlik. Signallarga raqamli ishlov berish tizimi orqali qurilmani o'zgartirmasdan har xil funksiyalarni bajarilishini qayta dasturlashtirish imkoniyatini beradi.

Yuqori darajadagi unumdorlik. Signallarga raqamli ishlov berishni signallarni analogli qayta ishlab bo'lmaydigan vazifalarini bajarilishida qo'llash mumkin. Masalan chiziqli fazoviy karakteristikalarini olgan holda murakkab adaptiv filtrlashlarni amalga oshirishda qo'llaniladi.

Tezlik va harajatlar. Harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarida keng polosali signal uchun signallarga raqamli ishlov berishning loyihalari qimmat bo'lishi mumkin.

Ishlov berish vaqti. Signallarga raqamli ishlov berish metodikasi yoki raqamli ishlov berishning dasturiy vositalaridan foydalanish bilan tanish bo'lmaslik qo'yilgan vazifalarni sifatli bajarish juda ko'p vaqtni yoki umuman bajarib bo'lmasligi mumkinligini anglatadi.

Ta'kidlash joizki, hozirgi kunda signallarga raqamli ishlov berish texnologiyalari harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini nazorat qilish tizimlariga ham chuqur integratsiyalashgan bo'lib, ular orqali turli sensorlardan olinadigan ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish, saqlash va qayta ishlash imkoniyati kengaymoqda.

Mazkur tadqiqot ishida harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini nazorat qilishda qo'llaniladigan harorat signallariga raqamli ishlov berish masalalari ko'rib chiqiladi. Shu sababli aynan ushbu turdagi signallarning xususiyatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot jarayonida tahlil obyekti sifatida harbiy texnika va uning saqlash muhiti parametrlarini ifodalovchi tizim nazarda tutiladi.

Harorat signallariga raqamli ishlov berish jarayoni odatda ma'lumotlarni yig'ish, uzatish, qayta ishlash va tahlil qilish bosqichlarini o'z ichiga olgan muayyan ketma-ketlik asosida amalga oshiriladi 1.1-rasmga keltirilgan.

1.1-rasm Harbiy texnikalarni saqlashda mikroiklimni nazorat qilishda raqamli qayta ishlash sxemasi

Harbiy texnika saqlanadigan bino ichida o'rnatilgan sensorlar yordamida mikroiklim parametrlarini raqamli ishlash jarayonida signallarni zamonaviy hisoblash tizimlarida tahlil qilish uchun ularni avvalo elektron, ya'ni elektr signallar ko'rinishiga keltirish zarur bo'ladi. Ushbu jarayonning dastlabki bosqichi turli fizik tabiatga ega bo'lgan mikroiklim ko'rsatkichlarini elektr signallariga aylantirishdan iborat [1].

Amaliyotda bunday signallarni hosil qilish uchun maxsus sensor qurilmalaridan foydalaniladi. Ushbu sensorlar turli fizik hodisalarga asoslangan holda ishlaydi, ya'ni ular noelektrik tabiatga ega bo'lgan jarayonlar natijasida yuzaga keladigan o'zgarishlarni elektr signallariga aylantirish imkonini beradi.

Harbiy texnika saqlanadigan muhitda mikroiklim parametrlarini nazorat qilishda ayrim materiallarning elektr toki o'tkazuvchanligi tashqi muhit sharoitlariga bog'liq ravishda o'zgarib turishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu bog'lanish sensor qurilmalari yordamida muhit parametrlarini aniqlashda keng qo'llaniladi va u ma'lum matematik funksiya orqali ifodalash mumkin.

$$p = p_0 * (1 + \alpha * \Delta t) \quad (1)$$

(1) formuladagi p_0 - materialning muayyan o'zgarish koeffitsenti t_0 - haroratdagi solishtirma o'tkazuvchanligi, α - harorat koeffitsenti, Δt – joriy, t-harorat bilan boshlang'ich harorat orasidagi farq. Umumiy holda bog'liqlik funksiyasi chiziqsiz bo'ladi.

Boshqa bir fizik moddalarning elektr o'tkazuvchanlik darajasi ularga ta'sir qiluvchi kuch natijasidagi deformatsiyalanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Bunday hodisa, odatda,

tenzosezuvchanlik deb ataladi. Moddaning R elektr qarshiligi bilan deformatsiyalanganligi orasidagi bog'lanishni differensial tenglama orqali ifodalash mumkin.

$$\frac{dR}{R} = S * \frac{dl}{l} \quad (2)$$

Mazkur (2) ifodadagi dR/R -o'tkazgich qarshiligining nisbiy o'zgarish darajasi, S -tenzosezuvchanlik koeffitsenti, dl/l - materialning nisbiy deformatsiyasi.

Keyingi qadam - uzluksiz elektr signallarni diskretlash bo'lib, u signalning ma'lum vaqt momentlaridagi qiymatlarini tanlab olishga xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda ko'p foydalanib kelinayotgan signallarga raqamli ishlov beruvchi usullarni misol qilib keltirish mumkin. Mazkur usullar yordamida konservatsiya jarayonlarida olingan signallarni tozalash, siqish, tiklash, yashirin xususiyatlarni aniqlash va texnik holatni diagnostika qilish mumkin bo'lib, ular zamonaviy monitoring va nazorat tizimlarining ajralmas qismi hisoblanadi.

Fure almashtirilishi. Ushbu o'zgartirishning asosida sodda tasdiq yotadi: har qanday Dirixle shartlarini (uzluksiz, cheklangan sondagi ekstremumlar va 1-tipdagi sakrash nuqtalariga ega) bajaruvchi haqiqiy davriy funksiyani sinus va kosinus funksiyalarining chiziqli kombinatsiyalari ko'rinishida tasvirlanadi. Ushbu tasdiqni davriy $s(t)$ funksiya uchun quyidagi formula ko'rinishida yoziladi: [2;14-25-b].

$$s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{T} + b_n \sin \frac{n\pi x}{T} \right) \quad (3)$$

$$a_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^T s(t) \cos \frac{n\pi x}{T} dx \quad (4)$$

$$b_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^T s(t) \sin \frac{n\pi x}{T} dx \quad (5)$$

Bunda (3) formuladagi koeffitsientlar (4) va (5) formulalarda topiladi. Uzluksiz signallarning ma'lum vaqt momentlaridagi miqdorlaridan iborat diskret $\{X_k\}$ signallar uchun

Furenining diskret almashtirilishi formulasi quyidagi

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_n e^{-j \frac{2\pi ki}{N}} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_n \left[\cos \frac{2\pi ki}{N} - j \sin \frac{2\pi ki}{N} \right] \quad (6)$$

ko'rinishga ega bo'ladi.

Bu holda Furenining teskari almashtirilishi quyidagicha:

$$X_n = \sum_{i=0}^{N-1} x_K e^{j \frac{2\pi ki}{N}} = \sum_{i=0}^{N-1} X_K \left[\cos \frac{2\pi ki}{N} + j \sin \frac{2\pi ki}{N} \right] \quad (7)$$

Bunda (7) formula signalning chastotali karakteristikalarini (spektrlari) orqali diskret ko'rinishidagi asl signalni tiklash uchun xizmat qiladi.

Fure almashtirilishining ixtiyoriy signallar va funksiyalarni tabiatini aniq ifodalash nuqtai-nazaridan bir qancha kamchiliklar mavjud:

- nostatsionar signallar tahliliga qo‘llab bo‘lmaydi;
- signalning faqat joriy vaqt momentidan oldingi emas, balki, keyingi qiymatlarini ham talab qiladi;
- to‘g‘ri va teskari almashtirilishlarni amalga oshirish natijasida qayta tiklangan signallar informativligi kamayadi;
- o‘ziga xos bo‘lgan holatlar (masalan, sakrashlar va piklar) chastotik obrazda deyarli sezilmaydigan o‘zgarishlarga olib kelganligi sababli ularni tahlil qilish imkoniyati bo‘lmaydi;
- sinusoidal va kosinusoidal kabi silliq bazis funksiyalar to‘g‘ri burchakli kabi tik shaklga ega bo‘lgan signallarni aniq tasvirlay olmaydi;

Splayn - almashtirishlar. Yuqorida sanab o‘tilgan kabi kamchiliklar boshqa turli ko‘rinishdagi bazis funksiyalardan ham foydalanish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Shunday bazis funksiyalar sifatida, masalan, ko‘phadlardan foydalaniladi [3;12-14-b].

Bunda signalning bir nechta lokal (qo‘shni) nuqtalarini turli darajali ko‘phadlar yordamida approksimatsiya qilinadi. Natijada signal funksiyasi bo‘lakli polinomlar ketma-ketligi orqali ifodalanadi. Bunday usul Splayn-o‘zgartirish usuli deb ataladi. Odatda, umumiy polinomial interpolyatsiyadan farqli o‘laroq, splayn interpolyatsiyada past darajali ko‘phadlardan foydalaniladi [4; 23-50-b.] Eng sodda splayn-o‘zgartirish - bu signalni birinchi darajali ko‘phadlar (to‘g‘ri chiziq kesmalari) majmuasi bilan ifodalashdir. Bu holda signalning grafik tasviri siniq chiziq ko‘rinishda bo‘ladi (1.2-rasm).

1.2-rasm. Chiziqli splayn - interpolyatsiya grafigi

Ikkinchi darajali (kvadratik) splaynda signalning diskret bir guruh qiymatlari parabola bo‘laklari bilan almashtiriladi (1.3-rasm).

1.3-rasm. Parabolik splayn-interpolyatsiyaning grafik tasviri

Uchinchi darajali splayndan foydalanilganda signalning diskret miqdorlari bo'lakli kubik ko'phadlar bilan interpoliyatsiyalanadi (1.4-rasm).

1.4-rasm. Kubik splayn interpoliyatsiya grafigi

Hozirgi vaqtda harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini nazorat qilishda signallarga raqamli ishlov berishda splayn funksiyalarining ushbu turidan keng foydalanilmoqda, chunki ular signallarni silliqlash, yaqinlashtirish va aniqlik bilan tiklashda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Ma'lumki, ko'p signallar har xil chastotalarda garmonikaning (sinusoid) yig'indisidir. Ammo sinusoidalarni tashuvchilari cheksizdir, bu funksiyalarda vaqt davomida signal o'zgarishini kuzatib bo'lmaydi. O'zgarishlarni saqlab turish uchun cheksiz to'lqinlar o'rniga qisqa to'lqinlardan foydalaniladi, ular vaqt oralig'ida aynan bir xil qiymatlarni qabul qiladi (1.5-rasm).

1.5-rasm. Cheksiz to'lqinlarni qisqartirish veyvleti

Veyvlet bu Fure o'zgartirilishi kabitdir (ko'p jihatdan oddiy), ammo ixcham ko'rinishga ega funksiyalardan iborat bo'lib, u nafaqat davriy funksiyalar uchun, balki davriy bo'lmagan funksiyalar uchun ham ishlatilishi mumkin [5; 45-49-b].

Veyvletlar axborotni raqamli ishlash nazariyasining muhandislik muammolarida, differensial tenglamalarning sonli yechimlarida, yaqinlashuv nazariyasi va funksiyalar nazariyasining ba'zi nazariy masalalarida qo'llaniladi.

Veyvlet o'zgartirishlarining negizida butun vaqt o'qi bo'yicha uzluksiz va integrallanuvchi ikkita funktsiyani aniqlash yotadi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Psi(t) dt = 0 \quad (8)$$

shartni qanoatlantiruvchi “ona” $\psi(t)$ veyvlet-funksiya;

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) dt = 1 \quad (9)$$

shartni qanoatlantiruvchi “ota” $\varphi(t)$ masshtab-funksiya.

Signal funksiyasi bo‘lgan $s(t)$ ni (8) va (9) funksiyalar yordamida,

$$s(t) = \sum_k a_k \varphi_k(t) + \sum_k d_k \Psi_k(t) \quad (10)$$

(10) formulada ifodalash mumkin. Veyvlet-o‘zgartirishlar asosan $\psi(t)$ funksiyaning ko‘rinishiga qarab farqlanadi [8].

Signallarga raqamli ishlov berish sohasida hozirgi kunda keng miqyosda rivojlanib borayotgan veyvlet usullari alohida ilmiy ahamiyat kasb etmoqda va ular keyingi tadqiqotlarda batafsil ko‘rib chiqiladi [9]. Ayniqsa, harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini nazorat qilishda sensorlardan olinadigan signallar ko‘pincha noaniq, shovqinli va vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchan bo‘lganligi sababli, ularni an’anaviy usullar bilan tahlil qilish yetarli samaradorlikni bermaydi.

Shu nuqtai nazardan, veyvlet usullari signallarni vaqt va chastota sohalarida bir vaqtning o‘zida tahlil qilish imkonini berib, mikroiklim parametrlaridagi nozik o‘zgarishlarni aniqlashda yuqori aniqlikni ta’minlaydi. Ushbu yondashuv yordamida konservatsiya jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan yashirin buzilishlar, muhit sharoitlarining keskin o‘zgarishlari va potensial xavfli holatlar erta bosqichda aniqlanishi mumkin.

Bundan tashqari, veyvlet transformatsiyasi asosida signalni shovqindan tozalash, muhim komponentlarini ajratib olish va diagnostik ko‘rsatkichlarni shakllantirish imkoniyati mavjud. Bu esa harbiy texnika saqlash jarayonlarini yanada ishonchli nazorat qilish, texnikaning ekspluatatsion xususiyatlarini saqlab qolish hamda uning xizmat muddatini uzaytirishga xizmat qiladi.

Shu sababli, harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini nazorat qilishda signallarga raqamli ishlov berishda veyvlet usullarini qo‘llash dolzarb ilmiy-amaliy yo‘nalishlardan biri bo‘lib, ushbu masala keyingi tadqiqotlarda chuqur tahlil qilinadi.

Harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini nazorat qilishda signallarga raqamli ishlov berishda qo‘llaniladigan veyvlet almashtirish usullarining umumiy tasnifi quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

Harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini nazorat qilishda signallarga raqamli ishlov berishda qoʻllaniladigan veyvlet almashtirish usullarining umumiy tasnifi quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

Xulosa qilib aytganda harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini samarali nazorat qilishda signallarga raqamli ishlov berish usullarini qo'llash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Sensorlar orqali olinadigan mikroiklim parametrlariga oid signallarni aniq va ishonchli tahlil qilish texnikaning saqlanish sifatini ta'minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, an'anaviy signal tahlil qilish usullari barcha holatlarda yetarli samaradorlikni bermaydi. Veyvlet usullari esa signallarni vaqt va chastota sohalarida bir vaqtda tahlil qilish imkonini berib, yashirin o'zgarishlarni aniqlashda yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Bu esa harbiy texnikalarni konservatsiya jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarni erta bosqichda aniqlash imkonini yaratadi. Natijada, veyvlet usullariga asoslangan raqamli ishlov berish algoritmlarini qo'llash harbiy texnika saqlash jarayonlarini optimallashtirish, texnikaning xizmat muddatini uzaytirish va uning ekspluatatsion ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi.

Takliflar:

- Zamonaviy sensor tizimlarini joriy etish bilan harbiy texnika saqlanadigan hududlarda yuqori aniqlikdagi va ko'p parametrliligi sensor tizimlarini keng joriy etish zarur.
- Veyvlet asosidagi algoritmlarni amaliyotga tatbiq etish yuli bilan signalni chuqur tahlil qilish va yashirin o'zgarishlarni aniqlash uchun veyvlet transformatsiyasiga asoslangan dasturiy vositalarni ishlab chiqish va qo'llash tavsiya etiladi.
- Real vaqt monitoring tizimini yaratish bu mikroiklim parametrlarini uzluksiz kuzatish va me'yoriy chegaradan chiqish holatlarida avtomatik ogohlantirish tizimini joriy etishga olib keladi.
- Ma'lumotlarni saqlash va tahlil qilish infratuzilmasini rivojlantirish hisobida yig'ilgan signal ma'lumotlarini uzoq muddat saqlash va ular asosida prognozlash modellarini ishlab chiqish muhim masalalarni hal qiladi.
- Intellektual tahlil tizimlarini qo'llash shu bilan birga sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish elementlarini qo'llash orqali signal tahlilini avtomatlashtirish va aniqligini oshirish mumkin.
- Mutaxassislar tayyorlash va malakasini oshirishda mazkur yo'nalishda ishlovchi mutaxassislar uchun raqamli signal ishlov berish orqali zamonaviy tahlil usullari bo'yicha malaka oshirish tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Ushbu takliflar harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini zamonaviylashtirish va ularning samaradorligini oshirishda muhim tizimli yondashuvni shakllantiradi. Xususan, zamonaviy sensor texnologiyalari va raqamli signal ishlov berish usullarini joriy etish orqali saqlash muhitining mikroiklim parametrlarini yuqori aniqlikda va uzluksiz nazorat qilish imkoniyati yaratiladi. Bu esa konservatsiya jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nojo'ya o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlash va ularning salbiy ta'sirini kamaytirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, veyvlet asosidagi tahlil algoritmlarini qo'llash signallardagi yashirin va murakkab o'zgarishlarni aniqlash imkonini berib, texnikaning real holatini yanada aniq baholashga yordam beradi. Natijada texnik xizmat ko'rsatish ishlarini rejalashtirish optimallashtiriladi, ortiqcha xarajatlar kamayadi va texnikaning xizmat muddati uzayadi.

Shuningdek, real vaqt monitoring tizimlari va avtomatlashtirilgan ogohlantirish mexanizmlarining joriy etilishi inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytiradi hamda tezkor va asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi. Ma'lumotlarni uzoq muddat saqlash va ularni

tahlil qilish esa kelgusida prognozlash, xavf darajasini baholash va konservatsiya strategiyalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, taklif etilgan yondashuvlar harbiy texnika konservatsiyasi jarayonlarini raqamlashtirish, avtomatlashtirish va intellektuallashtirish orqali ularning ishonchliligini oshiradi, texnikaning ekspluatatsion xususiyatlarini barqaror saqlashni ta'minlaydi hamda zamonaviy talablar darajasida samarali boshqaruv tizimini shakllantirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Давыдов А.В. Сигналы и линейные системы: учебное пособие–Екатеринбург: УГГУ, ИГИГ, кафедра геоинформатики. 2005-262с.
2. Добеши И. Десять лекций по вейвлетам–М.: Ижевск: РХД, 2001
3. Дремин И.М., Иванов О.В., Нечитайло В.А. Вейвлеты и их использование УФН, 2001, 465–501 DOI: <https://doi.org/10.3367/UFNr.0171.200105a.0465>
4. Дьяконов В.П. Вейвлеты От теории к практике, –М. 2002.-448с
5. Дьямянович Ю.К., Ходаковский В.А, Введение в теорию вейвлетов СанктПетербург 2007-34с.
6. Зайнидинов Х.Н., Юсупов И., Ураков Ш. Применение Вейвлетов Хаара В Задачах Цифровой Обработки Двумерных Сигналов. Журнал Автоматика и программная инженерия. Новосибирский институт программных систем ISSN: 2312-4997eISSN: 2618-7558 . 79-84 ст, 2019
7. Зайнидинов Х.Н., Хамдамов У.Р. Алгоритмы параллельного вейвлетпреобразования. сигналов на многоядерных процессорах. Научно-технический и информационно-аналитический журнал ТУИТ 2019, №3 (51) 28- 37 ст
8. Зайнидинов Х.Н., Зайнутдинова М.Б., Азимова У.А., Кучкаров М.А Применение вейвлет-методов и алгоритмов в задачах цифровой обработки кардиосигналов Научно-технический и информационно-аналитический журнал ТУИТ. 2018, №3 (47)
9. Зайнидинов Х.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно полиномиальных вейвлетах. // «Ташкент», 2015. 70 стр.